

CZU: 343.847:341.231.14-053.2

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7645313>

EXECUTAREA SILITĂ ȘI INTERESUL SUPERIOR AL COPILULUI – PUNCTE DE JONCTIUNE

NOVICOV Oxana

doctoranda, asistent universitar,
Departamentul Drept procedural, Facultatea de Drept, USM
secretar general, Uniunea Națională a executorilor judecătorești
ORCID ID: 0000-0002-4909-1383

Summary. *Forced execution can interfere with the right and interest of the child directly - when documents are executed regarding the custody of the child or the right to meet with him, when payments are collected for his maintenance; but also indirectly - when the execution is carried out on the assets of the debtor's family. The article envisages problems and lacks of regulation regarding executions that directly affect the rights of minors and offers suggestions for solutions for them.*

Keywords. *meetings with the minor, the child's residence, alimony, debtor, enforcement.*

Deși aparent, executarea silită ca și etapă finală a actului de justiție nu ar trebui – decât în cazuri foarte limitate - să relaționeze direct cu minorii (având în vedere prevederile al. 2 al art.46 al Codului de executare, care stabilește ca și regulă generală că drepturile și interesele minorilor în procedura de executare sunt apărate de părinți, înfietori, tutorii și curatorii lor, iar al. 1 și 3 prevăd unele excepții – minor ca și eșantion de reprezentare în peisajul documentelor executorii puse în executare), în practică punctele de joncțiune, în care procedurile de executare silită se împletesc cu diverse fațete ale interesului și dreptului copilului sunt relativ numeroase.

Vom demara acest studiu prin analiza primelor 3 categorii de documente executorii, care vizează în cel mai direct și evident mod dreptul și interesul copilului. Ne referim la documentele executorii privind stabilirea domiciliului copilului; cele privind respectarea graficului de întrevederi cu minorul, dar și documentele executorii privind încasarea pensiei de întreținere.

Documentele executorii privind stabilirea domiciliului minorului constituie o expresie a dreptului copilului la domiciliu, dreptului la îngrijire părintească și dreptului de a crește în familie. Pentru a evita situațiile când separarea părinților și lipsa unui consens între aceștia cu privire la modul în care vor asigura respectarea drepturilor numite ale copilului, afectează esența acestor drepturi, intervine instanța de judecată, soluționând problema prin stabilirea părintelui/adultului cu care va domicilia copilul.

La fel, statul s-a îngrijit să reglementeze că, în situația când nici după emiterea hotărârii judecătorești, unul dintre adulți nu înțelege să execute benevol ceea ce a stabilit instanța, executarea silită a acestui tip de documente executorii

se va face de către executorul judecătoresc. Procedura de executare a acestui tip de documente executorii este reglementată la art.154 CE.

Până în acest moment lucrurile și-au urmat cursul firesc și nu au ridicat careva probleme. De acu încolo, însă ele se complică. Astfel, prima problemă care o vom scoate în evidență ține de atribuțiile și pregătirea profesională a executorilor judecătorești. Potrivit prevederilor Legii privind executorii judecătorești și a ale Codului de executare, executorul judecătoresc este, în principal, purtătorul unor funcții coercitive și este abilitat de lege cu atribuții care, preponderent, țin de urmărirea patrimoniului/exercitarea unor drepturi patrimoniale. Tot legea privind executorii judecătorești stabilește cerințele privind pregătirea executorilor judecătorești, aceștia fiind juriști ca și calificare.

Raportând toate acestea la specificul și gradul sporit de sensibilitate a procedurilor de executare vizând separarea unui minor de părintele la care se află, suntem oarecum sceptici referitor la oportunitatea soluției date de legiuitor prin reglementările de la art.154 CE, dar și de principiu, cu includerea acestui tip de executare silită în competența executorului judecătoresc.

Or, având în vedere principiul supremației dreptului copilului, nici o intervenție brutală întru separarea copilului de debitor și transferul lui către creditor nu poate fi admisă. Astfel că aceste proceduri de executare necesită altă abordare decât cea consacrată de „tăvălugul executării silite”.

Chiar dacă art.154 CE prevede că executarea hotărârilor judecătorești privind stabilirea domiciliului copilului se face „în prezența autorității tutelare”, considerăm că această sintagmă consacră un rol pasiv al acestei autorități și diminuează nejustificat - și în detrimentul interesului copilului - implicarea acestei autorități în executarea respectivei categorii de documente executorii. Or, rolul și gradul de implicare al autorității tutelare ar trebui să fie decisiv în aceste situații traumatizante pentru copil, căroră executorul judecătoresc, în virtutea lipsei cunoștințelor, abilităților și pregătirii dedicate, nu le poate face față. Încercând să substituie prestația specialiștilor cu pregătire psihopedagogică, executorul judecătoresc ar putea dăuna copilului.

Pe de altă parte, temporizarea executării acestui tip de hotărâri ar putea la fel dăuna interesului copilului. Tocmai aici ar fi necesar să avem reglementate în legislație mecanisme clare, eficiente și prompte de înfrângere a rezistenței debitorului, care să îl determine pe debitor să execute hotărârea instanței. Remediile oferite în prezent de legislație pentru astfel de situații sunt oarecum rudimentare și lacunare. Efectiv, acestea sunt următoarele:

- întocmirea procesului-verbal contravențional în privința debitorului, în condițiile art.138 CC, pentru eschivarea de la executarea hotărârii judecătorești;

- adresarea unui demers în instanța de judecată pentru stabilirea modului de executare și/sau a demersului privind explicarea hotărârii.

Potrivit prevederilor art.318 Cod Contravențional mărimea amenzii pentru eschivarea de la executarea hotărârii judecătorești constituie de la 30 la 60 de unități convenționale. Astfel, dacă debitorul împiedică preluarea copilului la domiciliul adultului indicat de instanță, el riscă o amendă cuprinsă între 1500 și 3000 lei. Considerăm că cuantumul acestei amenzi ar trebui revăzut și sporit semnificativ.

Raportat la mecanismele pecuniar-punitive aplicate debitorului în cauze legate de stabilirea domiciliului minorului, ținem să menționăm că legislațiile unor state (Portugalia, România) stabilesc sancțiuni pecuniare care însă nu se plătesc la bugetul de stat, cum se întâmplă în Republica Moldova, ci în folosul creditorului și/sau a copilului – fiind privite ca și sume ce compensează în parte prejudiciul cauzat prin neexecutare și obstrucționarea drepturilor celuilalt părinte și a copilului. Considerăm că această abordare merită a fi examinată, or ea are avantajul de a îmbina elementul punitiv, cu cel compensatoriu.

Un alt aspect pe care ținem să îl scoatem în evidență este faptul că odată fiind constatată imposibilitatea executării din cauza opoziției debitorului, legislația națională nu prevede careva remedii, ci doar sancțiuni. Atâta timp cât se examinează în instanța de judecată procesul-verbal contravențional întocmit de executorul judecătoresc, cu minorul ce se întâmplă? Ar fi util ca pe această perioadă debitorul să fie în contact cu un psiho-pedagog care să-l convingă asupra necesității executării hotărârii judecătorești. La fel, ar fi util să se identifice anumite măsuri de siguranță aplicabile pe această perioadă, pentru a nu admite ca debitorul să ascundă locul de aflare a copilului, să îi lipsească de dreptul de a frecventa instituția preșcolară sau cea școlară etc.

La fel, atestăm o lipsă totală de reglementare a situației când copilul însuși manifestă ostilitate sau frică față de adultul cu care i-a fost stabilit domiciliul. La moment, legislația națională nu oferă nici un remediu pentru astfel de situații, iar executorii judecătorești sunt împuși de situație să improvizeze pe un teren atât de fragil și sensibil, cum este psihicul copilului, și nu a oricărui copil - ci a unui traumatizat deja de neînțelegerile și separarea părinților

În acest sens, reglementările din legislația română par a fi mult mai în linie cu ideea preeminenței dreptului copilului, ele oferind soluții adecvate pentru situația descrisă. Astfel, art.913 al CPC al României prevede următoarele:

„(1) Dacă executorul constată că însuși minorul refuză în mod categoric să îl părăsească pe debitor sau manifestă aversiune față de creditor, va întocmi un proces-verbal în care va consemna constatările sale și pe care îl va comunica părților și reprezentantului direcției generale de asistență socială și protecția copilului.

(2) Reprezentantul direcției generale de asistență socială și protecția copilului va sesiza instanța competentă de la locul unde se află minorul, pentru ca aceasta să dispună, în funcție de vârsta copilului, un program de consiliere psihologică, pentru o perioadă ce nu poate depăși 3 luni. Cererea se soluționează de urgență în camera de consiliu, prin încheiere supusă niciunei căi de atac, pronunțată cu citarea părinților și, după caz, a persoanei la care se află copilul. Dispozițiile legale privind ascultarea copilului rămân aplicabile.

(3) La finalizarea programului de consiliere, psihologul numit de instanța va întocmi un raport pe care îl va comunica instanței, executorului judecătoresc și direcției generale de asistență socială și protecția copilului.

(4) După primirea raportului psihologului, executorul va relua procedura executării silit, potrivit art.911. Dacă și în cursul acestei proceduri executarea nu va putea fi realizată din cauza refuzului minorului, creditorul poate sesiza instanța competentă de la locul unde se află minorul în vederea aplicării unei penalități, dispozițiile art.906 alin.(2) și (4)-(6) fiind aplicabile în mod corespunzător.”

Considerăm imperativ necesară instituirea unor reglementări similare – sau și mai detaliate – în legislația națională.

Totodată, înclinăm să credem că ar trebui instituite și unele reglementări care să asigure echilibrul între art.12 din Convenția ONU privind drepturile copilului care prevede obligația statului, de a garanta copilului capabil de discernământ dreptul de a-și exprima liber opinia asupra oricărei probleme care îl privește și necesitatea executării hotărârii judecătorești. Or, sacrificarea opiniei copilului apt de discernământ întru executarea ad litteram a unei hotărâri judecătorești ar putea – în unele situații – fi neconformă la ceea ce numim interesul superior al copilului. În aceste situații trebuie luate în calcul multe elemente – vârsta copilului, schimbarea situației părinților, intervenția unor factori externi care ar permite/impune reconsiderarea soluției date inițial de instanța de judecată. Anticipând obiecțiile inspirate din postulatul puterii lucrului judecat, vom menționa că subiectul hotărârilor judecătorești vizând stabilirea minorului e un subiect în devenire, care evoluează și interacționează cu alți 2 subiecți, flexibili și ei; avem aici un raport juridic, dar care e alimentat de emoții, nu avem aici rigiditatea soluțiilor și situațiilor din raporturile civile, unde o datorie e tot datorie, ori că creditorul s-a recăsătorit ori că nu. În materie de stabilire a domiciliului copilului o eventuală recăsătorire a creditorului, ar putea schimba atitudinea minorului și, eventual, și mediul în care acesta trebuie să locuiască. Astfel că, cel puțin, din această perspectivă considerăm acceptabilă o altă abordare pe segmentul dat.

Cea de-a doua categorie de documente executorii ce vizează nemijlocit interesul copilului ține de respectarea dreptului la întreveneri ale copilului cu

adultii de care este separat (părinte, bunicii etc.) Surpriza a că această tipologie de documente executorii deloc ușoară, care durează în timp – uneori peste 10 ani – nici măcar nu are o reglementare dedicată în cuprinsul Codului de executare. Executorii judecătorești sunt impuși să aplice pentru această categorie de documente executorii singurele reglementări care sunt mai apropiate ca natură a obligației – cele privind executarea hotărârilor judecătorești privind efectuarea de către debitor a unor acte obligatorii nelegate de remiterea către creditor a unor bunuri sau sume bănești.

În acest sens, la fel se impune o intervenție legislativă cât mai urgentă.

Cea de-a treia categorie de documente executorii care ține nemijlocit de interesul și drepturile copilului este cea de încasare a pensiilor de întreținere. Comparativ cu precedentele două categorii analizate, aceasta beneficiază de reglementări mai complete și de algoritme de executare deja consacrate. Însă, nici așa, situația executării acestor documente executorii nu este una perfectă. Un studiu relativ recent dedicat acestui subiect, pune în vizor o serie de probleme acute legate de asigurarea cu pensie de întreținere a minorilor, probleme care au diferite sorginte – economic, social, moral și juridic. [1] În studiul menționat se indică asupra faptului ca doar 17,8 % din debitorii achita cu regularitate pensia de întreținere, iar în mediul rural acest indicator este și mai mic – 14,2, iar în 34.35% din cazuri debitorii nu achita deloc pensia de întreținere. Obiectiv vorbind, aceasta situație se datorează și condițiilor economice în care se afla țara noastră, însă totuși, există încă rezerve neutilizate în mecanismele juridice ce ar putea fi aplicate debitorilor pentru constrângere la plata pensiei de întreținere.

Or, mecanismele actuale – aplicarea amenzii contravenționale pentru eschivarea de la plata pensiei de întreținere sunt viciate atât din punct de vedere procedural, cât și din perspectiva eficienței. Astfel, dacă debitorul nu are bunuri și venituri oficial înregistrate, instanțele de judecată cel mai des refuză atragerea acestuia la răspundere contravențională – or, componenta de eschivare lipsește. Și situația inversă – debitorul este sancționat contravențional cu amenda pentru neplata pensiei de întreținere, însă având în vedere că executorul judecătoresc nu a identificat modalități de încasare a pensiei de întreținere, șansele pentru încasarea amenzii sunt minime, și chiar dacă ar fi, ele nu ar servi cu nimic respectării dreptului copilului la întreținere și bune condiții de viață.

Astfel, considerăm că sancțiunile pecuniare nu sunt eficiente pentru debitorii ce înscriu restanțe la plata pensiei de întreținere. În acest sens, se impune identificarea altor măsuri, ce ar viza persoana debitorului, nu bunurile sale – or, dacă acesta ar avea bunuri urmăribile înregistrate după el, executorul judecătoresc le-ar fi urmărit. Ar trebui pentru astfel de situații care comportă și o puternică componentă de obligație morală, să ne gândim la măsuri ce ar limita

unele drepturi și libertăți ale debitorului. Spre exemplu, în Marea Britanie, Federația Rusă și Republica Cehă debitorilor care ating un anumit grad de îndatorare/restanțe la plata pensiei de întreținere li se poate retrage/suspenda permisul de conducere și/sau alte documente permisive (pentru dreptul de pescuit, vânat etc), iar în Estonia debitorul chiar poate fi privat de libertate pe acest motiv.

Aceste practici ar putea fi examinate și de legiuitorul național pentru a spori încasările sau plățile benevole a pensiei de întreținere pentru minori. Le fel, ar fi util a diversifica sancțiunile aplicate pentru eschivarea de la plata pensiei de întreținere, incluzând și munca neremunerată.

Fiind epuizată lista celor 3 categorii de documente executorii care vizează nemijlocit și în mod evident drepturile minorilor, vom menționa că chiar și executările silită ce derivă din raporturi economice, de afaceri sau penale pot aduce atingere drepturilor copilului. Astfel, dacă pentru datoriile unuia dintre părinți va fi urmărit imobilul în care domiciliază toată familia, implicit vor avea de suferit și copiii din aceasta familie. E o realitate dură, care nu poate fi ignorată și nici - cel mai des - evitată. În acest sens trebuie să se înțeleagă că respectarea interesului minorului, afectat ca și consecință, nu se poate prevala unei hotărâri judecătorești definitive și nu poate fi motiv al neexecutării ei. Or, altfel spus, nu se poate asigura respectarea drepturilor copilului debitorului din contul creditorului. De altfel, actele normative stabilesc cu maximă claritate că respectarea drepturilor copilului și protecția acestora este sarcina statului și obligația părinților copilului. Astfel, statul urmează să prevadă mecanisme care fie să anticipeze astfel de situații (spre exemplu, până la contractarea unui credit ipotecar garantat prin imobilul în care domiciliază copii minori ai debitorului, acesta să facă proba deținerii a altui imobil), fie să ofere soluții intermediar - temporare la faza executării silită (prin acordarea unor locuințe temporare pentru o perioadă de până la 6 luni pentru familia debitorului, dacă acesta nu are alt domiciliu).

La fel, documentele executorii privind evacuarea pot aduce atingere intereselor minorilor care locuiau în spațiul ce trebuie eliberat. Apriori, orice executare silită, prin esența sa, aduce atingere intereselor debitorului și membrilor familiei sale. Executarea silită nu are scopul și menirea de a asigura protecție socială, rostul ei este de a restabili un drept încălcat al debitorului. Astfel, este contraproductivă tendința atestată în ultimul timp de a face executarea silită mai permisivă, limitând posibilitățile de constrângere a debitorului. Or, în acest mod nu asigurăm o mai bună respectare a drepturilor debitorului și/sau a copiilor săi, ci încurajăm un comportament nihilistic și lipsim de esență executarea silită.

În concluzie, mecanismele existente pentru executările silite făcute în interesul minorilor nu sunt suficient de eficiente și acest fapt se datorează, inclusiv, preocupării legiuitorului de protejarea debitorului de efectele executării silite prin limitarea unor mecanisme de constrângere. Preocupările legiuitorului ar urma să se îndrepte spre sporirea eficienței executării silite și acoperirea vidurilor de reglementare despre care am menționat supra - viduri care ricoșează nu doar în drepturile patrimoniale ale copiilor (dreptul la întreținere și condiții decente de viață), ci și în drepturile lor moral - personale (dreptul la familie, dreptul de a comunica cu rudele, dreptul la siguranța fizică și psihică etc).

Referințe:

1. CHISTRUGA-SINCHEVICI, I., TALMACI, R. Asigurarea cu pensie de întreținere a copiilor cu părinți divorțați". Chișinău, 2017, pag. 91.

